

Cegos de conhecimento: uma Análise do Discurso Crítica dos movimentos antivacinas brasileiros no Facebook¹

Ciegos al conocimiento: un Análisis Crítico del Discurso de los movimientos anti-vacunación brasileños en Facebook

Blind to Knowledge: A Critical Discourse Analysis of brazilian anti-vaccination movement on Facebook

Tiago Rosa²

Mestrado Profissional em Saúde Coletiva, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6576-7614>

Maria Célia Delduque³

Doutora, Pós-Doutorada, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5351-3534>

Ester Maria S. Rodrigues⁴

Especialista em Direito Sanitário, Fundação Oswaldo Cruz, Brasília, DF, Brasil

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0716-9739>

RESUMO: Objetivo: analisar os discursos do movimento antivacina no Brasil, na rede social Facebook, no período da pandemia da Covid-19. **Metodologia:** foram acompanhadas três comunidades do Facebook no período entre 2020 e 2022 coerentes com a pandemia de Covid-19. Foram selecionadas as comunidades em vista de sua identificação com movimento antivacina e com mais de 200 participantes, selecionando-se as postagens que traziam palavras ou textos contrários à vacinação. Os trechos de textos foram analisados conforme Método da Análise do Discurso Crítico-ADC. **Resultados:** os resultados apontaram para postagens com combinação de desconfiança da ciência, teorias conspiratórias e apelos à liberdade individual. O discurso antivacina foi pautado em discursos, como forma de validação, sendo recorrente o tom violento. **Conclusão:** o estudo evidenciou a ausência de informação fidedigna à população para

¹ Esse trabalho foi apresentado originalmente no VI Congresso Internacional de Direito da Saúde e XII Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario, realizado em 16, 17, 18 e 19 de outubro de 2024 na Universidade Santa Cecília (UNISANTA). Em função da recomendação de publicação da Comissão Científica do Congresso, fez-se a presente versão. Menção honrosa de melhor trabalho apresentado no Congresso, para o Grupo de Trabalho “Políticas Públicas e o Direito da Saúde”.

² Possui graduação em Direito pelo Instituto de Educação Superior de Brasília (2016). Especialização em especialização Direito Sanitário pela Fiocruz (2022) e mestrado-profissionalizante em Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília (2024). Auxiliar de Pesquisa do Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde e do Fundação Oswaldo Cruz - Brasília, atuando especificamente na Coordenação-Geral de Promoção da Melhoria Normativa no Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa do Ministério da Saúde. Tem experiência na área de Direito, como advogado autônomo, na área de Direito Público, com ênfase em Direito Administrativo e Direito Sanitário. <http://lattes.cnpq.br/4570110613239017>

³ Pós-Doutorado, Universidade de Brasília – UnB, graduação em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (1997), mestrado em Planejamento e Gestão Ambiental pela Universidade Católica de Brasília (2005) e doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (2010) e pós-doutorado em Direito na Universidade de Cantábria, Espanha. Pesquisadora colaboradora da Fundação Oswaldo Cruz Brasília, Membro do Corpo Editorial da Revista Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário e revisora de inúmeras revistas científicas da saúde coletiva e direito. Pesquisadora colaboradora da Universidade de Brasília. Membro da Rede Ibero-Americana de Direito Sanitário, membro da European Association of Health Law e ex-presidente da Associação Lusófona de Direito Sanitária/Univ.Coimbra (2017/2019). Tem experiência na área do Direito, com ênfase em Direito Sanitário, atuando principalmente nos seguintes temas: direito sanitário, políticas públicas em saúde, mediação sanitária, produção legislativa em saúde e ordem jurídica e saúde. <http://lattes.cnpq.br/9682855541881561>

⁴ Possui graduação em Estudos Sociais pela União Pioneira de Integração Social com Licenciatura em Geografia e História (1999). MBA em Gerenciamento de Projetos (2022). Tem experiência como Gerente em instituições financeiras. Atua como Colaboradora há 12 anos no Programa de Direito Sanitário (PRODISA da Fiocruz Brasília (2012- 2024), como Gerente de Projetos na área de pesquisa (Saúde Coletiva e do Direito Sanitário). Curso em andamento de Especialização em Direito Sanitário-EAD/2024. <http://lattes.cnpq.br/1925993252979408>

DOI: 10.5281/zenodo.14174291

contrapor ao discurso sem lastro científico das redes sociais e a importância de estratégias de comunicação em saúde mais eficazes, que considerem as dimensões social e cultural da sociedade, além de iniciativas educacionais que interrompam a credulidade de indivíduos em afirmativas sem crédito na ciência.

Palavras-chave: Movimento contra Vacinação. Doença pelo Novo Coronavírus. Hesitação Vacinal

RESUMEN: *Objetivo:* analizar los discursos del movimiento antivacunas en Brasil, en la red social Facebook, durante el período de la pandemia de Covid-19. *Metodología:* se siguieron tres comunidades de Facebook en el período entre 2020 y 2022 coherentes con la pandemia de Covid-19. Se seleccionaron las comunidades en vista de su identificación con el movimiento antivacunas y con más de 200 participantes, seleccionándose las publicaciones que contenían palabras o textos contrarios a la vacunación. Los fragmentos de textos fueron analizados según el Método del Análisis del Discurso Crítico-ADC. *Resultados:* los resultados señalaron publicaciones con una combinación de desconfianza en la ciencia, teorías conspirativas y llamados a la libertad individual. El discurso antivacunas se basó en discursos, como forma de validación, siendo recurrente el tono violento. *Conclusión:* el estudio evidenció la ausencia de información fidedigna para la población para contraponer al discurso sin base científica de las redes sociales y la importancia de estrategias de comunicación en salud más eficaces, que consideren las dimensiones social y cultural de la sociedad, además de iniciativas educativas que interrumpan la credulidad de individuos en afirmaciones sin crédito en la ciencia.

Palabras clave: Movimiento contra la Vacunación. Enfermedad por el Nuevo Coronavirus. Vacilación Vacunal.

ABSTRACT: *Objective:* To analyze the discourses of the anti-vaccine movement in Brazil on the social network Facebook during the Covid-19 pandemic. *Methodology:* Three Facebook communities were monitored between 2020 and 2022, consistent with the Covid-19 pandemic. Communities were selected based on their identification with the anti-vaccine movement and having more than 200 participants, focusing on posts containing words or texts opposing vaccination. Text excerpts were analyzed using the Critical Discourse Analysis (CDA) method. *Results:* The findings indicated posts combining distrust of science, conspiracy theories, and appeals to individual freedom. The anti-vaccine discourse was based on speeches as a form of validation, with a recurring violent tone. *Conclusion:* The study highlighted the lack of reliable information available to the public to counter the scientifically unfounded discourse on social networks and emphasized the importance of more effective health communication strategies that consider the social and cultural dimensions of society, alongside educational initiatives to disrupt individuals' credulity in scientifically unsupported claims.

Keywords: Anti-Vaccination Movement. Novel Coronavirus Disease. Vaccine Hesitancy.

Introdução

Em 1902, quando o farmacêutico Rodolpho Theóphilo, sem apoio do governo da época, tentava combater a epidemia de varíola em Fortaleza-CE, vacinando a população com seus próprios recursos e convencendo-a da importância do imunizante, ao tempo em que tentou persuadir as autoridades de que “é preciso coragem e paciência para lutar com os cegos de entendimento” (1), estava de fato, antecipando-se ao que o futuro apresentaria.

Durante a pandemia, as autoridades de saúde recomendaram a implementação agressiva de estratégias com identificação de casos, quarentena/isolamento, rastreamento de contatos e distanciamento social. Modelos matemáticos demonstraram que a disseminação da Covid-19 podia ser rapidamente intensificada se essas intervenções

fossem relaxadas. Mas, todos esses preparativos não contavam com o movimento antivacina (2).

Os movimentos antivacinas ocorrem em todo o mundo e há muito tempo, tendo Oswaldo Cruz, experimentado uma forte resistência da população do Rio de Janeiro, em 9 de novembro de 1904, à publicação do Plano de Regulamentação da Aplicação da Vacina Obrigatória contra a Varíola. Atualmente, em especial durante a pandemia da Covid-19, novos contornos surgiram para o movimento antivacina: as redes sociais (3). A internet deu voz ao público que nunca antes teve um espaço para opinar ou observar as opiniões circulantes na sociedade mundial. Com alternativas que vão muito além do *Facebook, Twitter, Orkut e MySpace*, as pessoas passaram a gastar cada vez mais tempo interagindo com outras pessoas através das redes sociais. Uma pesquisa da *ComScore*, realizada em 2023, revelou que os quase 1 bilhão de usuários da rede de Mark Zuckerberg gastaram 405 minutos por mês, acompanhando os perfis do Facebook (4).

Durante o período pandêmico, os espaços das redes sociais ganharam protagonismo, porque foi o meio utilizado pelos movimentos contrários à vacinação obrigatória para divulgar suas ideias e se expressar de modo contrário à imunização por vacinas. Esse protagonismo despertou preocupação junto às autoridades sanitárias, tanto que a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou em relatório as 10 ameaças para a saúde global, sendo uma delas a hesitação em aceitar o uso de vacinas, que é descrita como relutância ou recusa à vacinação, mesmo quando ela está disponível (5).

O fenômeno ocorrido em todo o mundo, também foi amplamente disseminado no Brasil, fazendo com que despertasse o interesse em conhecer as narrativas utilizadas pelo movimento antivacina brasileiro para obter o seu intento de coibir a massiva vacinação contra a Covid-19? Quais seriam suas estratégias para convencer e arrebataram simpatizantes para o movimento?

O objetivo deste artigo é apresentar os resultados de pesquisa realizada em uma rede social da internet a fim de mergulhar nas complexas camadas de discursos presentes em grupos antivacina, para desvendar as ideologias e narrativas subjacentes.

Metodologia

Tratou-se de um estudo que adotou metodologia qualitativa, com fonte documental de investigação, consubstanciado em postagens na Plataforma Facebook.

Foram identificados grupos criados entre 2020 e 2022 na Plataforma Facebook e dado prioridade para aqueles de caráter público e aberto, em que se pudesse ler as postagens, sem a necessidade de adesão ao grupo ou identificação prévia.

A identificação dos grupos foi realizada na própria Plataforma do Facebook, utilizando-se os termos: ‘Anti vacina’, ‘Antivacinas’, ‘Movimento antivacina’, ‘Vítimas da covid’, ‘Vacinação obrigatória’ e ‘Não a vacina obrigatória’.

Foram selecionados grupos, conforme os critérios: (i) mínimo de 200 participantes; (ii) operação exclusivamente em língua portuguesa, (iii) atividade deste o segundo semestre de 2020 até o primeiro semestre de 2022.

Foram encontrados 4 grupos para a pesquisa.

As postagens dos grupos foram lidas obedecendo o marco temporal, privilegiando-se as mais antigas, seguidas daquelas nos períodos subsequentes.

Após lidas as postagens, foram separadas as mais afeitas ao objeto da investigação, ou seja, as narrativas mais prevalentes do movimento identificadas. Para isso, instituiu-se critérios de inclusão das postagens: (i) discursos sobre teorias conspiratórias, (ii) liberdade individual, (iii) tirania estatal, (iv) apelo ao medo e (v) argumentos supostamente científicos.

Para a análise das postagens selecionadas, utilizou-se o método da Análise de Discurso Crítica (ADC), que permite investigar as estruturas discursivas e ideológicas. Este método enfoca a linguagem como prática social, considerando como os discursos refletem e reproduzem relações de poder e ideologias. A análise centrou-se em identificar e examinar as quatro narrativas mais comuns dentro dos grupos selecionados, com o intuito de entender como tais narrativas contribuem para a construção e disseminação de ideologias antivacinação.

Conforme Wodak and Meyer (6), a Análise de Discurso Crítica, dependendo de sua epistemologia, seguirá uma teoria de suporte para questões metodológicas, mas o fato de analisar determinado fenômeno social visibilizando questões de poder e ideologia torna a pesquisa crítica.

Considerando a Abordagem Dialética-Relacional, de Fairclough (7), a Teoria Social do Discurso apresenta um modelo que considera três dimensões: texto, prática discursiva e prática social, observando que, na realidade, o discurso é parte de uma prática social e, portanto, não deve ser analisado como algo isolado, mas pensado como uma rede, em que há implicações entre os elementos da prática social.

Ademais, o texto é a materialização de uma prática social, por meio de mecanismos linguísticos, sendo possível identificar questões ideológicas e hegemônicas a partir do que é escrito e publicado em espaço público como a *web*.

Dada a natureza pública das informações analisadas e o foco em grupos acessíveis publicamente no Facebook, este estudo não foi submetido a um Conselho de Ética em Pesquisa. No entanto, foram adotadas práticas éticas rigorosas para garantir o anonimato dos participantes. Todas as identificações pessoais, nomes dos participantes ou quaisquer outras informações que pudessem levar à identificação foram omitidas ou anonimizadas.

Resultados e discussão

Análise do Discurso Crítica das postagens no Facebook

Nas postagens analisadas foram encontrados itens lexicais que remetem a discursos específicos, dentre eles o discurso da manipulação por meio de tecnologias, como o implante de ‘nano-robôs’ para controle populacional, conforme é possível verificar na figura 1:

Figura 1 – Postagem da Comunidade A

Fonte: postagem extraída do Facebook

Vê-se a expressão lexical ‘Nano-Chip’, indicando que o mesmo viria ‘misturado na vacina’, com o avaliador na pergunta inicial intensificado com o uso de várias vogais em ‘estraááááago’.

Por meio da escolha lexical e do intensificador, há uma apropriação do discurso científico como forma de controle social, corroborando para o discurso antivacina, uma vez que o objetivo da vacinação não seria o de controle da doença, mas um controle social, por meio de outras tecnologias como o ‘Nano-Chip’.

Brotas, AMP.; Costa, MCR.; *et al.* (8) em trabalho de investigação, também identificaram a intenção de associar a vacina à veneno, riscos e morte e do ponto de vista político, às liberdades individuais, planos de poder para redução populacional e lucro da *big pharma*.

Outro discurso empregado como forma de argumentação, na mesma comunidade, foi o discurso científico com base em alterações de DNA.

Figura 2 – Postagem da Comunidade A

Fonte: postagem extraída do Facebook

Na figura 2 são apresentados dois discursos considerados antagônicos como fundamentação da argumentação antivacina. Por meio dos itens lexicais ‘demônios’ e ‘gente maligna’, percebe-se o discurso religioso. Já por meio dos itens lexicais ‘DNA’ e ‘vacinação’ há o discurso científico.

A utilização de processos verbais como ‘mudará’, ‘obrigar’, ‘tornar’, intensificam uma possível mudança social de submissão e de ‘escravização’ dos seres humanos por um suposto movimento de ‘globalistas’, discurso que será explicado na prática social.

Na comunidade B, foram encontradas representações do movimento ‘globalista’ por meio de itens lexicais específicos:

Figura 3 – Postagem da Comunidade B

E ainda penso que em um futuro próximo,
o SISTEMA/Deep State /Governo Oculto/
Cabala Negra /Illuminati /Maçonaria/
Donos do Mundo /banqueiros sionistas
(chamem como quiser) vão tentar chipar a
população através de vacinas.

Fonte: postagem extraída do Facebook

Na postagem, há indicações da possível elite ‘o SISTEMA/Deep State/Governo Oculto/Cabala Negra/Illuminati/Maçonaria/Donos do Mundo/banqueiros sionistas (chamem como quiser)’. Por meio das escolhas lexicais há uma mescla de representações de figuras relacionadas ao governo e ao capitalismo ‘Deep State’, ‘Governo Oculto’, ‘Donos do Mundo’ e ‘banqueiro’, com representações relacionadas ao discurso religioso, presentes em ‘Cabala Negra’, ‘Illuminati’, ‘Maçonaria’ e ‘sionista’.

A argumentação do discurso do ‘globalismo’ é fundamentada com a utilização de itens lexicais relacionados ao discurso científico, presente no item lexical ‘chipar’ como forma de processo verbal, indicando uma possível ação que seria desenvolvida por essa elite.

Figura 4 – Postagem da Comunidade B

Estamos nas mãos de pessoas perigosas,
que além de ignorarem todas as
evidências dos efeitos colaterais
causados pelo soro milagroso nas
pessoas grandes, agora eles querem
sacrificar as crianças.

Fonte: postagem extraída do Facebook

Em outro *post* da comunidade B, também foi encontrado a mescla do discurso religioso e científico, por meio dos itens lexicais ‘efeitos colaterais’ e ‘evidências’, relacionados ao científico, e ‘soro milagroso’ e ‘sacrificar’, relacionados ao religioso.

Maciuszek J, Polak M, et. al. (9) em trabalho publicado, enfatizam que os adeptos da vacinação apoiam a ciência, confiam na medicina convencional e se preocupam com ameaças à população decorrentes de não vacinados. Já os antivacinação possuem motivações mais diversas e, por isso, apresentam uma identidade grupal mais fraca.

Porém, os autores não identificaram o viés religioso do movimento antivacina em seu estudo.

Figura 5 – Postagem da Comunidade B

Fonte: postagem extraída do Facebook

Ainda em relação ao movimento do ‘globalismo’, nas postagens da Comunidade B, são acrescentados itens como #contranovaordemmundial, #contraglobalism, #não ao globalismo.

A maioria das hashtags relacionadas à vacinação foi negativa, segundo Khadafi R, Nurmandi A *et al.* (10), as hashtags mais populares de oposição à vacinação foram #covidiotas (Brasil), #covivaccine (EUA) e #antivaccine (Indonésia). Os autores identificam uma forte relação entre as hashtags usadas nos três países, indicando conexão entre os grupos antivacina.

Quanto ao #BoicoteaChina, a vacina desenvolvida pelo país teve muita resistência em ser aceita no Brasil. A associação de uma vacina contra Covid-19 com a China, reduziu em 16,4% a intenção de imunização da população (11).

A intertextualidade presente em um texto possibilita a análise da prática discursiva, pois várias vozes são articuladas como forma de compor o que se denominou chamar prática discursiva. Resende e Ramalho (12), apresentam que:

A intertextualidade é uma categoria de análise muito complexa e potencialmente fértil. Bakhtin (2002) enfatizou a dialogicidade da linguagem, postulando que textos são dialógicos em dois sentidos: primeiro, mesmo textos aparentemente monológicos. como os textos escritos, participam de uma cadeia dialógica, no sentido de que respondem a outros textos e antecipam respostas; segundo o discurso é internamente dialógico porque é polifônico, todo texto articula diversas vozes. (12)

Nos textos das comunidades do Facebook, foi percebido algumas intertextualidades, ora explícita, ora implícita com discursos e textos. A mais evidente, como forma de validação de uma argumentação é a intertextualidade com textos científicos.

Foram utilizados textos de divulgação da vacinação como forma de invalidação, utilizando os efeitos colaterais como principais argumentos contrários à vacinação, além de desempenharem papel de comparação de outras doenças com o ato de vacinar.

Figura 6 – Postagem da Comunidade B

Fonte: postagem extraída do Facebook

Figura 7 – Postagem da Comunidade B

Fonte: postagem extraída do Facebook

Figura 8 – Postagem da Comunidade C

DOI: 10.5281/zenodo.14174291

Fonte: postagem extraída do Facebook

Observe-se as figuras 6 e 8, apesar de serem de comunidades diferentes, o discurso apresentado é o de que a vacinação poderia ocasionar outras doenças, considerando que no passado já houve indicações e validações pela comunidade médica que gerou a má-formação em recém-nascidos. A talidomida, no caso da figura 6 e a relação das vacinas com o autismo, na figura 8, demonstrando que o estudo fraudulento de Andrew Wakefield (13) continua propagando tal crença, até os dias atuais.

Na figura 7, é apresentada a voz de um dos fabricantes da vacina, indicando que eles próprios indicam para ‘ficar longe dos vacinados’. Dessa forma a validação torna-se mais efetiva, já que a orientação é supostamente de um dos fabricantes.

Utilizando uma intertextualidade e vozes da ciência, os autores dos *posts* legitimam as suas vozes, contribuindo para uma nova representação do ato da vacinação.

Outra intertextualidade empregada foi a com um filme específico: Matrix. No filme é apresentado um personagem que está preso em um ambiente que parece real, mas que, depois de uma escolha, entende que a realidade está sendo programada por máquinas que utilizam os seres humanos como baterias.

Figura 9 – Postagem da Comunidade C

Fonte: postagem extraída do Facebook

As mensagens antivacina usaram predominantemente histórias anedóticas, humor/sarcasmo e figuras de celebridades como técnicas de persuasão, e se concentraram principalmente em valores relacionados às categorias de segurança, teorias políticas/conspiratórias e escolha. As mensagens antivacina usaram principalmente a gravidade percebida e a suscetibilidade percebida, que são elementos de apelo ao medo, segundo estudos de Scannell D, Desens L *et al* (14).

Figura 10 – Postagem da Comunidade B

Qual o objetivo destas injeções sem
injetar nada??? Medo da vacina???

VAMOS REFLETIR!!!!

DESPERTEM!!

SAIAM DA MATRIX!!!!

ACORDA POVO BRASILEIRO INGÊNUO,
ESCRAVO, OMISSO E APÁTICO!!!

LEIAM!!!! PESQUISEM!!!! POLITIZEM-SE!!!

REAJAM!!!!

Fonte: postagem extraída do Facebook

No *post* da figura 9, há uma intertextualidade utilizando imagens dos personagens do filme Matrix, associando-os aos aspectos de vacinação da Covid-19. No *post* da figura 10, há uma ordem direta, indicada pela frase ‘saíam da Matrix’ que utiliza a intertextualidade com a produção cinematográfica citada.

Por meio da intertextualidade com a produção cinematográfica, existe uma representação de que as pessoas não estariam em um ambiente propício a escolhas, estariam sem liberdade. Somente por meio de uma ideologia antivacina poderiam surgir uma nova possibilidade de ação.

Outro discurso apresentado é o discurso da liberdade, que foi empregado utilizando uma intertextualidade com a lei. Na figura 11, é apresentado o texto literal do Código Civil, argumentando que as pessoas estariam livres para optar por não se vacinar e que, caso alguma autoridade tivesse a intenção de obrigar a inoculação, as pessoas poderiam mostrar a lei para fundamentar a recusa.

Figura 11 – Postagem da Comunidade B

Fonte: postagem extraída do Facebook

Figura 12 – Postagem da Comunidade C

Fonte: postagem extraída do Facebook

Broniatowski DA, Jamison AM, Johnson NF *et al* (15), em estudo afirmam que a narrativa das páginas antivacinas na internet alternam o discurso de segurança das vacinas para liberdades civis. A utilização de dispositivo do Código civil apenas reforça esse entendimento.

Figura 13 – Postagem da Comunidade C

Fonte: postagem extraída do Facebook

Houve ainda no *post* apresentado na figura 12 uma intertextualidade com discurso apresentado pela mídia de como seria uma abordagem policial, indicando que todos teriam apenas 'o direito de receber a vacina e ficar calado independente do que acontece com você'.

Observa-se que a argumentação em favor da liberdade individual não é um fenômeno recente. Personalidades históricas como Lauro Sodré, Vicente de Souza, Barbosa Lima e Rui Barbosa, durante a crise sanitária na cidade do Rio de Janeiro, em 1904, manifestaram-se contra a obrigatoriedade da vacinação. Esses discursos enfatizavam o respeito ao direito individual de escolha, sublinhando a importância de preservar a autonomia pessoal frente às intervenções de saúde pública (16).

Utilizando a intertextualidade com textos científicos, cinematográficos e legais, as postagens conseguem estabelecer uma relação de confiança com o público leitor, permitindo uma representação da vacinação proposta pelo Estado.

O fato é que o movimento antivacina se voltou contra uma hegemonia capitalista, apesar de apresentar argumentos contra o comunismo. Foi estabelecida uma elite,

composta por governo, empresários mundiais e até cientistas que estariam fomentando uma indústria de enriquecimento global, conforme as figuras 14, 15 e 16.

Figura 14 – Postagem da Comunidade C

Figura 15- Comunidade B

Figura 16 – Postagem da Comunidade B

Fonte: postagem extraída do Facebook

Por meio dos discursos, o movimento constrói informações que passam a ser divulgadas: o ‘globalismo’ visa a criação de uma comunidade internacional interconectada, em uma Nova Ordem Mundial, um plano secreto elaborado por elites poderosas, para estabelecer um governo mundial autoritário. Essa narrativa frequentemente se mistura com outras teorias da conspiração, como o controle populacional e a vigilância em massa. A teoria do ‘Great Reset’⁵ se insere nesse contexto, como uma suposta iniciativa das elites globais para reestruturar as economias e sociedades do mundo, sob o pretexto da recuperação pós-pandemia, mas com o verdadeiro objetivo de consolidar o poder e aumentar a vigilância e o controle sobre a população (17).

⁵ Uma teoria incongruente de um governo mundial socialista autoritário, liderado por uma elite de capitalistas e políticos influentes, que ganhou adeptos na internet, apesar das evidentes contradições teóricas. Esta ideia sugere a existência de uma conspiração secreta em andamento globalmente. Propaga a alegação sem base de que o Great Reset faz parte de um esquema maquiavélico orquestrado pela elite global, que supostamente planejou e controlou a pandemia de Covid-19. Dentro dessa narrativa, as medidas de confinamento não visavam mitigar a disseminação do vírus, mas induzir de forma calculada uma crise econômica, pavimentando o caminho para a instauração de um regime socialista global, ainda que operando em prol de capitalistas poderosos. Esta teoria da conspiração encontrou ressonância entre diversos grupos, incluindo ativistas antivacinação, opositores das medidas de confinamento, curandeiros new age e indivíduos de espectros políticos extremos, tanto da direita quanto da esquerda.

Figura 17 – Postagem da Comunidade D

fonte: postagem extraída do facebook

As teorias da conspiração receberam um novo impulso, especialmente com a pandemia da Covid-19, através da mídia conspiratória marginal. Thomas E, Zhang A. (18), reforça que as alegações mais disseminadas é que Bill Gates estaria envolvido numa conspiração global, parte da Nova Ordem Mundial e do Grande Reset, para implantar *microchips* nas vacinas contra a *coronavírus disease*. Segundo os proponentes dessa teoria, esses microchips funcionariam como a ‘Marca da Besta’, mencionada no apocalipse bíblico, permitindo não apenas o rastreamento, mas também o controle absoluto sobre a população mundial. Essas afirmações são completamente infundadas e foram refutadas por especialistas em saúde pública e tecnologia ao redor do mundo (18).

O que se observa é que o movimento antivacina utiliza suas narrativas negacionistas, definidas como a recusa de consensos científicos bem estabelecidos, sem fornecer argumentos sólidos ou que se baseie em evidências, de forma reiterada. Os que negam a ciência acreditam que os consensos científicos são meras opiniões combinadas entre profissionais que têm interesses obscuros comuns (19), contribuindo para o descrédito da ciência.

Existem diversos exemplos ao longo da história do mal uso ou de interpretações preconceituosas do conhecimento científico que ajudam a entender a desconfiança pela população. Já se utilizou a ciência como justificativa para a segregação racial, pesquisas abusivas, genocídios e diversos outros exemplos nefastos. Entre os cientistas, há aqueles que se envolvem em práticas antiéticas para obter vantagens, especialmente em laboratórios de desenvolvimento de medicamentos, onde manipulam descobertas científicas de maneira imprópria para maximizar seus lucros. Além disso, há charlatões que abusam de sua autoridade científica e da confiança das pessoas para alcançar benefícios financeiros e poder (20). Todas essas situações contribuem para a desconfiança na ciência aos olhos do público leigo.

Além do mais, o descontentamento com o conhecimento acadêmico tem outras razões. Vivemos em um mundo moldado pela ciência moderna, mas frequentemente sua

serventia não é compartilhada de forma equitativa (21), ou seja, os supostos benefícios, com frequência não são democratizados e não chegam ao cidadão comum.

No Brasil, uma pesquisa do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos revelou uma queda significativa no percentual de pessoas que veem a ciência e a tecnologia como benéficas para a humanidade. Em 2015, 54% acreditavam que a ciência trazia benefícios para a sociedade, mas esse número caiu para 31% em 2019 (21).

Em outro estudo, em que aproximadamente 140 mil pessoas foram entrevistadas, a conclusão foi de que no Brasil, 73% desconfiam da ciência e 23% acreditam que a produção científica contribui pouco para o desenvolvimento econômico e social do país. Questões religiosas influenciaram significativamente as respostas, com quase metade dos entrevistados afirmando que a ciência contraria suas crenças religiosas e a maioria preferindo seguir a religião nesses casos (21).

Com o passar do tempo, a ciência foi se desenvolvendo de uma forma que a mesma acabou se encastelando em seu mundo, as pesquisas e os debates ficaram isolados em bolhas onde o distanciamento do público geral foi se tornando uma realidade, acarretando um vácuo de representatividade, já que o público não especializado na ciência não se vê representado. Essa percepção contribui para uma crise geral de legitimidade, similar à desconfiança em relação ao governo, instituições e à imprensa, alimentada tanto por críticas de certa forma válidas quanto por discursos infundados e convicções pessoais (21).

Existem demonstrações desse distanciamento entre a comunidade científica e a comunidade não-científica e se evidenciam de diversas formas. Os guetos científicos acabam por ter uma dinâmica de comunicação apenas entre os indivíduos que pertencem a essa comunidade. Um exemplo é a percepção de que as mudanças frequentes nas orientações das autoridades de saúde durante um surto são resultado de incompetência ou confusão, quando em verdade consistem das incertezas inerentes ao desenvolvimento do conhecimento científico, mas que é insatisfatoriamente comunicado à população. A diferença entre o conhecimento dos especialistas e dos não-especialistas e estão baseadas em dois aspectos principais (22).

O primeiro aspecto é a discrepância entre o tempo que o conhecimento científico leva para evoluir e o tempo que a sociedade ou grupos sociais levam para absorver esse conhecimento, o que limita a capacidade das pessoas de entenderem informações relacionadas à ciência e tecnologia. O rápido avanço científico e tecnológico, especialmente nas últimas décadas, faz com que o conhecimento e as tecnologias se tornem rapidamente obsoletos, inclusive na área da saúde. Um medicamento que era considerado o melhor tratamento para uma doença pode, de repente, ser desaconselhado devido à chegada de um novo medicamento no mercado. Da mesma forma, um alimento anteriormente visto como pouco saudável pode, de um dia para o outro, ser recomendado como parte de uma dieta saudável, e a melhor estratégia para prevenir uma doença transmissível pode mudar de um dia para o outro (22).

O segundo aspecto trata das diferentes formas de produção de conhecimento entre cientistas e a população em geral. Cientistas e não-especialistas aprendem de maneiras diferentes. Um cientista, por exemplo, passa muitos anos em ambientes de aquisição de conhecimento formal, como escolas, universidades e cursos de pós-graduação, e se acostuma a basear a produção de seu conhecimento na busca por evidências, análise de

tendências, estimativas baseadas em dados existentes e observação de padrões, além de outros aspectos próprios da construção do conhecimento científico. O cientista também se acostuma com dois princípios básicos da ciência: as incertezas e o processo de constante evolução do conhecimento científico. Portanto, para um cientista, a revisão quase diária de orientações durante uma crise sanitária e as mudanças de orientação resultantes do surgimento de novas evidências são processos naturais e esperados. Em contrapartida, para a população em geral, essa situação é frequentemente vista com desconfiança, como se indicasse despreparo, desconhecimento e/ou insegurança por parte dos cientistas, técnicos ou especialistas (22).

Existe um crescente distanciamento entre as demandas de conhecimento científico presentes nas informações sobre saúde e o grau de conhecimento que as pessoas a quem essas informações são destinadas realmente possuem. Esse é o ponto de partida e a principal justificativa para desenvolver e implementar estratégias de literacia em saúde de indivíduos e grupos (22), o que poderia aproximar o público em geral da comunidade científica.

De outra banda, durante a pandemia foi observado discursos de políticos em várias regiões do globo que corroboram a tese antivacina, além de figuras influentes e formadores de opinião, que impactaram nas crenças e atitudes da população em relação à confiança nas vacinas. Exemplos notáveis incluem Donald Trump nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro no Brasil, Boris Johnson no Reino Unido e Narendra Modi na Índia (23), revelando a politização da saúde.

A politização, ou por que não, a partidarização, se tornou ainda mais claro no estado americano do Texas, onde o movimento antivacina se estabeleceu de forma ainda mais evidente, já que exerce influência significativa na esfera política. O artigo "Lessons from the Front Line" (24) demonstra a organização e o financiamento dos ativistas antivacina, que conseguiram implementar legislação contrária à vacinação em um ambiente político turbulento, colocando em risco a segurança da saúde pública. Este movimento começou a ganhar força nos primeiros anos do Século XXI, atingindo um ponto crucial em 2003, com a aprovação da Lei 2292 durante a 78ª Sessão Legislativa Regular. Esta lei permitiu que os pais optassem por não vacinar seus filhos nas escolas com base em convicções filosóficas. Desde então, o movimento tem ampliado sua influência nas políticas de vacinação do Texas, trabalhando em conjunto com legisladores republicanos, no sentido de enfraquecer as políticas de imunização estabelecidas (24).

Por mais delirante que possa parecer o negacionismo científico e as teorias da conspiração contidas no discurso antivacina e que continuam sendo repetidos mesmo quando existem provas contrárias, não se pode entender esse fenômeno exclusivamente como resultado de problemas psicológicos ou de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade ao medo e à desconfiança. Além dos fatores socioculturais, que podem estar presentes, a negativa científica geralmente é formulada e influenciada por ações político-ideológicas deliberadas de certos grupos, que atuam promovendo a dúvida e o medo, distorcendo e manipulando informações com o objetivo de capturar emoções, atraindo indivíduos para versões fictícias da realidade e mobilizando os mesmos em favor de seus próprios interesses.

A dificuldade de contato da ciência com o mundo cotidiano gera negação da própria e os discursos carismáticos vão tomando essas lacunas. Ou seja, temos duas

situações: grande dificuldade de a ciência conversar com o público, por outro lado temos líderes carismáticos que exercem influência na população.

Sendo assim, a população, distante dos pesquisadores de produção científica, fica vulnerável aos discursos antivacina disseminados nas redes e muitas vezes endossados por políticos carismáticos que se colocam e são identificados como os detentores da verdade. Nesse contexto, somando a profusão de informações na internet e a popularização, polarização e partidarização das redes sociais, fica evidente a necessidade urgente de se estabelecer um diálogo mais efetivo da Saúde com a população. A ciência precisa se tornar popular, precisa se aproximar das pessoas.

Considerações finais

O movimento antivacina esteve presente no momento histórico da Pandemia de Covid-19 que, embora não seja um movimento novo, não se dúvida de que o advento da internet e das redes sociais deram espaço para a disseminação em escala global dos objetivos do movimento.

O estudo demonstrou que o movimento antivacina, no Brasil, utilizou uma potente forma de divulgação de narrativas para a sociedade, na tentativa de divulgar sua ideologia, por meio do Facebook.

Por meio da Análise de Discurso Crítica foi possível identificar o problema social, a hesitação vacinal por parte da população que acabou sendo potencializada pela influência do discurso antivacina.

Concorda-se que é paradoxal a forma como o movimento antivacina se posiciona: por um lado, rejeita a ciência, a medicina fundamentada em evidências e os ensaios clínicos relacionados a vacinas; por outro lado, se vale paradoxalmente de declarações de cientistas para legitimar suas posições.

O discurso antivacina está embasado em discursos como a tese ‘globalista’, efeitos colaterais em sua maioria inexistentes, mutações promovidas pela alteração do DNA e direito à liberdade individual de escolha. Estabelece um tom agressivo para suas argumentações, utilizando-se de dados da ciência, da religião e políticos como embasamento.

Os achados deste estudo revelam que os discursos atuais sobre saúde têm muitas semelhanças com as narrativas do passado, adaptando-se aos contextos contemporâneos somente quando necessário. Este padrão sugere que, ao compreender e evitar os equívocos do passado, podemos descobrir abordagens efetivas para resolver os dilemas atuais relacionados à comunicação em Saúde.

O distanciamento da ciência do cidadão comum em combinação aos discursos carismáticos de políticos, contribuem para a hesitação vacinal, demonstrando a necessidade de melhorar a comunicação em saúde, com linguagem clara, simples, direta e, acima de tudo, baseada em evidências, objetivando elaborar conteúdos que esclareçam a população de maneira mais assertiva. Evitar a simples invalidação de argumentos antivacina, preferindo promover um diálogo isento de inclinações ideológicas ou políticas é imperativo para garantir que a mensagem seja acessível a todos os segmentos da

sociedade. Um discurso enviesado pode comprometer a universalidade da comunicação, resultando em resistência à vacinação. A educação em saúde na perspectiva da vacinação deve ser ampliada a diversos públicos e nas plataformas sociais digitais, a literacia sanitária é inadiável.

A chave está na educação em saúde: ela precisa ser simples, direta e, acima de tudo, baseada em evidências. É preciso entender que a saúde não pertence a este ou aquele grupo político: ela é de todos e para todos.

É sobre ter a chance de viver uma vida plena e saudável, pois no fim das contas, cuidar da saúde é cuidar das pessoas ao nosso redor, é construir uma comunidade mais forte e unida. Porque, quando se trata de bem-estar, todos estamos no mesmo barco.

Referências

1. Neto L. A vacina sem revolta - A luta de Rodolpho Theophilo contra o poder e a peste. Bella Editora, organizador. Vol. 1. São Paulo; 2022.
2. Kalichman SC, Eaton LA, Earnshaw VA, Brousseau N. Faster than warp speed: early attention to COVID-19 by anti-vaccine groups on Facebook. *J Public Health (Bangkok)*. 7 de março de 2022;44(1):e96–105.
3. Dos Santos CJ, De Carvalho Neto ADPM, Rocha TJM, De Souza Costa PJM. Vaccine hesitation and the “pandemic” of the unvaccinated: What to do to face the new ‘vaccine Revolt’? *Medicina (Brazil)*. 2022;55(1).
4. Veronesi I. Comscore. 2023 [citado 17 de março de 2024]. Tendências Digitais 2023. Disponível em: <https://www.comscore.com/por/Insights/Apresentacoes-e-documentos/2023/Tendencias-Digitais-2023>
5. Organização Panamericana da Saúde - OPAS. <https://www.paho.org/pt/noticias/17-1-2019-dez-ameacas-saude-que-oms-combatera-em-2019>. 2019. Dez ameaças à saúde que a OMS combaterá em 2019.
6. Wodak R, Meyer Michael. *Methods of Critical Discourse Analysis* [Internet]. 2009. Disponível em: www.sagepub.co.uk/iqm
7. Fairclough N. *Discurso e mudança social*. Editora UNB, organizador. Brasília; 2001.
8. Brotas AMP, Costa MCR, Ortiz J, Santos CC, Massarani L. Discurso antivacina no YouTube: a mediação de influenciadores. *Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde*. 22 de março de 2021;15(1).
9. Maciuszek J, Polak M, Stasiuk K, Doliński D. Active pro-vaccine and anti-vaccine groups: Their group identities and attitudes toward science. *PLoS One*. 1º de dezembro de 2021;16(12 December).
10. Khadafi R, Nurmandi A, Qodir Z, Misran. Hashtag as a new weapon to resist the Covid-19 vaccination policy: a qualitative study of the anti-vaccine movement in Brazil, USA, and Indonesia. *Hum Vaccin Immunother*. 2022;18(1).
11. Ferrari M. CNN. 2020. Brasileiros têm mais resistência a tomar vacinas chinesa e russa, diz estudo.
12. Resende V de M, Ramálio V. *Análise do discurso crítica*. 2ª ed. Contexto, organizador. São Paulo; 2006.
13. Shelby A, Ernst K. Story and science: how providers and parents can utilize storytelling to combat anti-vaccine misinformation. *Hum Vaccin Immunother*. agosto de 2013;9(8):1795–801.

14. Scannell D, Desens L, Guadagno M, Tra Y, Acker E, Sheridan K, et al. Covid-19 Vaccine Discourse on Twitter: A Content Analysis of Persuasion Techniques, Sentiment and Mis/Disinformation. *J Health Commun.* 2021;26(7):443–59.
15. Broniatowski DA, Jamison AM, Johnson NF, Velasquez N, Leahy R, Restrepo NJ, et al. Facebook Pages, the “Disneyland” Measles Outbreak, and Promotion of Vaccine Refusal as a Civil Right, 2009–2019. *Am J Public Health.* outubro de 2020;110(S3):S312–8.
16. Carvalho JM de. *Os Bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi.* 4^o ed. Companhia das Letras, organizador. São Paulo; 2019.
17. UOL. “Great Reset”: como um plano econômico virou teoria da conspiração global... - Veja mais em <https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2021/06/30/great-reset-como-um-plano-economico-virou-teoria-da-conspiracao-global.htm?cmpid=copiaecola> [Internet]. 2021 [citado 23 de fevereiro de 2024]. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2021/06/30/great-reset-como-um-plano-economico-virou-teoria-da-conspiracao-global.htm>
18. Thomas E, Zhang A. *Bill Gates and the Mark of the Beast: How Covid-19 Catalyses Existing Online Conspiracy Movements.* Australian Strategic Policy Institute. 2020.
19. Orsi C. *Negacionismo & desafios da ciência.* 1^a ed. Editora de Cultura, organizador. São Paulo; 2022.
20. Pilati R. *Ciência e Pseudociência: por que acreditamos apenas naquilo em que queremos acreditar.* 1^o ed. Contexto, organizador. São Paulo; 2022. 1–160 p.
21. Takimoto E. *Como dialogar com um negacionista.* 1^a ed. Livraria da Física, organizador. São Paulo; 2021.
22. Peres F, Rodrigues KM, Silva TL e. *Literacia em Saúde.* Editora Fiocruz, organizador. Rio de Janeiro; 2021.
23. Hernández Rincón EH, Lamus Lemus F, Díaz Quijano DM, Rojas Alarcón KN, Torres Segura JJ, Acevedo Moreno LF. Resistencia de la población hacia la vacunación en época de epidemias: a propósito de la Covid-19. *Revista Panamericana de Salud Pública.* 10 de outubro de 2022;46:1.
24. Lakshmanan R, Sabo J. Lessons from the Front Line: Advocating for Vaccine Policies at the Texas Capitol During Turbulent Times. *Journal of Applied Research on Children.* 2019;10(2).

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

ROSA, Tiago; DELDUQUE, Maria Célia; RODRIGUES, Ester Maria S. Cegos de conhecimento: uma Análise do Discurso Crítica dos movimentos antivacinas brasileiros no Facebook. **UNISANTA Law and Social Science**, Vol. 13, N. 2 (jul./dez. 2024), pp. 30-47. ISSN: 2317-1308.

Recebido em 10/08/2024
Aprovado em 20/10/2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt-br>

DOI: 10.5281/zenodo.14174291